

Didaktička jedinica

Edukativni program za učenike (10–13 godina) kroz korištenje videoigre razvijene s ciljem podizanja svijesti o problemu morskog otpada, povećanja razumijevanja o morima i oceanima te poticanja stavova usmjerenih na očuvanje i zaštitu mora i oceana te morskog okoliša.

Funded by
the European Union

CRETUS Cross-disciplinary Research in
Environmental Technologies

Autori: Gillian B. Ainsworth, Marina Astudillo-Pascual, Pablo Pita, Antia Campos, Javier Seijo,
Sebastian Villasante
CRETUS | University of Santiago de Compostela

Videoigre
©Polygon.e Studios

Ovaj rad proveden je u okviru projekta NETTAG+ sprječavanje, izbjegavanje i ublažavanje
utjecaja ribolovnog alata i povezanog morskog otpada na okoliš, koji koordinira Sandra Ramos
iz centra CIIMAR, uz potporu programa Europske unije Horizon Europe, Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava br. 101112812 (NETTAG+).

Santiago de Compostela | Listopad 2024.

1 Uvod

Ova aktivnost predstavlja edukativni program za učenike (10–13 godina) u Hrvatskoj, Italiji, Malti, Portugalu i Španjolskoj, koji se provodi kroz korištenje videoigara posebno razvijenih s ciljem obrade i podizanja svijesti o problemu morskog otpada i izgubljenog i napuštenog ribolovnog alata (tzv. ghost gear). Ova didaktička jedinica namijenjena je kao pomoćni materijal za nastavnike i obrazovne djelatnike. Dolazi zajedno s tri edukativne videoigre koje potiču učenike da na zabavan, ali realističan način uče o nekim izvorima i vrstama otpada koji potječe s kopna, o utjecajima izgubljenog ribolovnog alata te drugim problemima vezanima uz mora i oceane. Pristup je participativan, suradnički i praktičan. Skupine učenika, uz vodstvo nastavnika, moći će na zabavan i zanimljiv način razumjeti važnost očuvanja mora i oceana. Materijali su dostupni na hrvatskom, talijanskom, malteškom, portugalskom, španjolskom i engleskom jeziku te se mogu besplatno preuzeti s mrežne stranice projekta NETTAG+ (<https://nettagplus.eu/resources/>).

2 Ciljevi

Ova aktivnost uključuje tri videoigre koje se mogu igrati na računalu u učionici ili na drugim uređajima, poput tableta. Igre predstavljaju nekoliko izazova povezanih s morskim otpadom i izgubljenim i napuštenim ribolovnim alatom (tzv. ghost gear), o kojima igrači mogu međusobno raspravljati te ih rješavati individualno ili zajednički unutar tima: čišćenje otpada s plaža kako bi se spriječilo njegovo dospijevanje u mora i oceane; uklanjanje plutajućih mreža i morskog otpada kako bi se spriječilo zaplitanje životinja; te prikupljanje izgubljenog ribolovnog alata s ribarskih plovila koji tone na morsko dno. Učenici kroz iskustvene scenarije mogu doživjeti ove probleme i preuzeti ulogu različitih dionika (npr. ronilaca i građana). Cilj je također potaknuti individualno promišljanje kao i grupnu raspravu i debatu o načinima rješavanja i sprječavanja tih problema.

Svaka igra ima drugačiju priču i cilj. Igre uključuju različite razine zahtjevnosti, tako da igrači mogu napredovati od najniže do najviše razine dok uče igrati te razvijaju vještine i znanje. Učenici su podijeljeni u timove (idealno od 3 do 4 igrača) te se izmjenjuju u igranju triju igara.

Igra 1: Čišćenje plaže

Igrači upravljaju likom na plaži te moraju unaprijed isplanirati slijed kretanja kako bi učinkovito prikupili otpad. Plaža je na početku relativno mirna, ali kako igra napreduje, dolazi sve više ljudi,

čime se povećava razina izazova. Igrači moraju razlikovati otpad od morskih organizama te se kretati među posjetiteljima plaže, poput turista, bez da ih ometaju. Kroz ovu igru igrači uče kako male lokalne aktivnosti mogu pridonijeti širem utjecaju na okoliš.

Slika 1: Prikaz Igre 1, Čišćenje plaže

Igra 2: Misija spašavanja

Plutajući otpad i izgubljeni ribolovni alat zarobljavaju morske životinje poput morskih pasa, dupina i kornjača. Igrači moraju ukloniti otpad i usmjeriti životinje prema sigurnom izlazu, pritom im oslobađajući put za bijeg. Ova igra prikazuje kako plutajući otpad u oceanu i izgubljeni ribolovni alat mogu utjecati na morske organizme.

Slika 2: Prikaz Igre 2, Misija spašavanja

Igra 3: Sakupljači mreža

Cilj ove igre je obraditi problem izgubljenog ili napuštenog ribolovnog alata koji šteti oceanu i morskom dnu. Igrači pomažu ronioncu da dođe do tih mreža i izvuče ih iz mora. Igra također predstavlja još jedan alat koji se koristi za pronalazak ribolovnog alata: oznake za praćenje. Te oznake šalju signal ribarima, prikazujući lokaciju mreža kako bi ih oni mogli sami izvući.

Slika 3: Prikaz Igre 3, Sakupljači mreža

3 Sudionici

Aktivnost je namijenjena učenicima osnovnih škola u dobi od 10 do 13 godina. Sastoji se od edukativne radionice pod vodstvom nastavnika u trajanju od 1,5 sati za svaki razred.

4 Fokus

Naglasak ove aktivnosti je prvenstveno na participativnom, suradničkom i praktičnom pristupu. Skupina učenika može postići zadane ciljeve na zabavan i poticajan način.

5 Kontekst

Svake godine oko 11 milijuna tona plastike dospije u mora i oceane. Ta plastika trebala je završiti na odlagalištu otpada ili u drugom centru za gospodarenje otpadom, ali umjesto toga završava u morima i oceanima. Ekvivalent tome je jedan kamion otpada pun plastike koji svake minute ulazi u more. Ovaj morski otpad prenosi se do obale, a potom i u more putem vjetrova, kiše, kanalizacijskih sustava i rijeka. Drugi izvor onečišćenja mora i oceana plastikom je ribolovni alat koji je napušten, odbačen ili izgubljen na moru (poznat i kao „ghost gear“ jer je uglavnom izrađen od plastike te, nakon što se izgubi na moru, može godinama plutati oceanima i na taj način

nenamjerno zarobiti, ozlijediti ili usmrtiti morske organizme). Procjenjuje se da ghost gear čini oko 50 % do 70 % svih plutajućih makroplastika (plastika veća od 5 mm). Dodatna, manja količina morskog otpada potječe iz pomorskih aktivnosti, kao na primjer otpad bačen s plovila u more.

Budući da morski otpad dolazi u različitim oblicima i veličinama, utječe i na plitke i na duboke dijelove mora i oceana. Dio otpada pluta na površini vode i prenose ga morske struje; dio se zadržava u vodenom stupcu, dok teži predmeti mogu potonuti i zadržati se na morskome dnu.

Prisutnost ove vrste onečišćenja u moru ima ozbiljne posljedice za morske organizme. Razne životinje, od najmanjih (npr. morskih konjica, kozica i riba) do najvećih (npr. morskih pasa, dupina, kitova i morskih ptica koje love ribu) mogu plastični i morski otpad zamijeniti za hranu i progutati ga. Na taj način plastika ulazi u morski hranidbeni lanac i potencijalno dolazi do ljudi kada konzumiramo morske plodove.

Nadalje, plastika se može zapetljati i stvarati nakupine otpada u koje se morske životinje zapliću ili ozljeđuju. Budući da velik dio tog otpada završava na morskome dnu, može uzrokovati oštećenje i uništavanje morskih staništa. Dio otpada vraća se na kopno s plimom te se nakuplja na plažama i obalnim područjima tako da otpad onečišćuje sve dijelove morskog okoliša (mora, plaže i obale).

Kako bi ljudi mogli smanjiti količinu morskog otpada koji onečišćuje mora i oceane, svi moramo promijeniti svoje ponašanje. Primjerice, moramo prestati proizvoditi i koristiti jednokratnu plastiku (poput plastičnih boca, plastične ambalaže za hranu, čaša i slamki), spriječiti gubitak ribolovnog alata, redovito čistiti mora, plaže i obale radi uklanjanja otpada i izgubljenog ribolovnog alata (ghost geara) te se obvezati na recikliranje otpada diljem svijeta.

6 Uvjeti za igranje

- Igra se može igrati na bilo kojem uređaju s pristupom internetu koji omogućuje otvaranje mrežne stranice projekta NETTAG+, no preporučuje se korištenje osobnih računala s operativnim sustavom Windows (PC) ili tableta.
- Videoigra (preuzima se s: <https://nettagplus.eu/resources/>)
- Nakon pokretanja igre, igrači mogu odabrati jedan od dostupnih jezika (hrvatski, engleski, talijanski, malteški, portugalski i španjolski).
- 1 primjerak radnog lista "Pokaži što si naučio/la!" za svakog učenika

7 Postupak

Započnite čitanjem uvodnih informacija u odjeljku „Kontekst”. Taj se dio može koristiti kao vježba za usvajanje novog vokabulara i ideja.

Organizirajte učenike u timove (idealno od 3 do 4 učenika).

Odigravajte tri igre. Tijekom igranja učenici mogu sagledati problem iz različitih perspektiva preuzimajući različite uloge, poput građana koji skupljaju otpad na plaži (Igra 1), spasitelja koji oslobađaju put morskim životinjama zarobljenima opasnim mrežama i morskim otpadom (Igra 2) te ronioca koji izvlače izgubljene mreže s morskog dna ili koriste oznake za praćenje kako bi pomogli vratiti mreže ribarskim plovilima (Igra 3).

Prije prelaska na obrazac „Pokaži što si naučio/la!”, razgovarajte s učenicima o igrama. Pitajte ih što misle o izazovima s kojima su se susreli i o ulogama koje su preuzeli. Raspravite što igre predstavljaju te koje su posljedice morskog otpada za morske organizme i staništa, morski okoliš (mora, plaže i obale) i ljude.

Na kraju aktivnosti zamolite učenike da pojedinačno odgovore na pitanja iz radnog lista. Zatim ta pitanja iskoristite kao poticaj za raspravu i debatu s cijelim razredom o stvarnim problemima vezanim uz morski otpad te zajednički prepoznajte moguća rješenja za smanjenje i sprječavanje ulaska otpada u morski okoliš.

8 Radni list: Pokaži što si naučio/la!

1. Opiši koji je cilj triju videoigara.

Igra 1:

Igra 2:

Igra 3:

2. Nacrtaj neke od predmeta morskog otpada koje si vidio/vidjela u igrama.

Igra 1:

Igra 2:

Igra 3:

3. Odakle dolazi morski otpad koji si vidio/vidjela u igrama?

Igra 1:

Igra 2:

Igra 3:

4. Objasni kako ti predmeti mogu završiti u oceanu.

Igra 1:

Igra 2:

Igra 3:

5. Kako ovakva vrsta otpada u oceanu utječe na morske organizme?

6. Što možemo učiniti da u moru, na plažama i obali bude manje otpada? Napiši tri prijedloga kako ga možemo spriječiti ili ukloniti.

